

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Шадиев Садулла Самехжанович

PhD, ассистент кафедры Челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного
медицинского университета

Муриддинов Шохрух Гафуржон ўғли

Студент 513 группы Стоматологического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета

Жозилов Роман Қобилжонович

Студент 513 группы стоматологического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15337674>

Аннотация: В статье проведен анализ частоты встречаемости флегмон челюстно-лицевой области у беременных женщин. Отмечено наибольшее количество поступивших больных с Ургутского и Булунгурского районов Самаркандской области. Больные в основном поступали в третьем триместре беременности. Причинным зубом в основном были 6 и 8 зубы.

Ключевые слова: Флегмоны челюстно-лицевой области, патология беременности, частота флегмон челюстно-лицевой области.

HOMILADOR AYOLLARDA YUZ-JAG' SOHASI FLEGMONALARINI UCHRASH ChASTOTASI

Shadiev Sadulla Samexjanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Yuz-jag' jarroxligi kafedrasida assistenti, PhD

Muxiddinov Shoxrux Gafurjon o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Stomatologiya fakulteti 513 guruh talabasi

Jozilov Roman Qobiljonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Stomatologiya fakulteti 513 guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada homilador ayollarda yuz-jag' sohasi flegmonalarini uchrash chastotasi tahlil qilingan. Samarqand viloyatining Urgut va Bulung'ur tumanlaridan eng ko'p bemorlar davolanganligi qayd etilgan. Bemorlar asosan homiladorlikning uchinchi trimestrida bo'limga yotqizilgan. Kasallikka sababchi tishlar asosan 6 va 8 tishlar bo'lgan.

Kalit suzlar: yuz-jag' sohasi flegmonalari, homiladorlik patologiyasi, yuz-jag' sohasi flegmonalari uchrash chastotasi.

До настоящего времени более 40 % коек стоматологических стационаров занимают больные с воспалительными процессами челюстно-лицевой области (ЧЛО). Частота гнойно-воспалительных процессов ЧЛО у беременных тоже увеличивается из года в год. Распространенность кариеса зубов у беременных женщин по результатам исследования многих авторов, составляет 91,4%, повышаясь при гестозах до 94%. У 38% пациенток в течение гестационного периода ранее интактные зубы поражаются острым кариозным процессом. По сведениям отечественных авторов воспалительные заболевания пародонта при беременности встречаются в 60-93% наблюдений, а перед родами их встречаемость составляет 100%. Не снижающаяся частота тяжелых случаев и грозных осложнений является предметом постоянного исследования челюстно-лицевых хирургов.

Беременность является особым состоянием организма женщины, сопровождающийся повышением нагрузок на адаптивные ресурсы организма, повышением уязвимости организма к инфекции. Беременность вызывает изменения в организме женщины, способствующие снижению резистентности к кариесу и заболеваниям парадонта. Наблюдается закономерный рост этих патологий с увеличением возраста и количества родов. С увеличением количества осложнений кариеса у беременных возрастает риск возникновения воспалительных процессов в околочелюстных тканях.

Различия в распространенности стоматологических заболеваний среди беременных женщин обусловлены различием регионов проживания, социально-культурными особенностями, медицинской активностью самих женщин, методическими аспектами обследования пациенток. Изучение современных эпидемиологических тенденций распространенности стоматологических заболеваний среди беременных женщин в различных территориальных регионах имеет крайне важное значение, поскольку помогает научно планировать интенсивность и направленность стоматологической помощи женщинам в такой ответственный период жизни как беременность.

Произведено обследование 40 беременных женщин с различными сроками беременности находящихся на стационарном лечении с флегмонами челюстно-лицевой области в отделении челюстно-лицевой хирургии Городского Медицинского Объединения г. Самарканда в период с 2020 по 2023 года включительно.

По возрасту больные распределились на следующие группы от 19 до 28 лет 37 больных –(19 лет-2, 20 лет-2, 21лет-4, 22лет-5, 23лет-5, 24 лет- 4, 25 лет-2, 26лет-2), что составило 92.5%, от 28 лет до 35 лет 3 больных (28лет-1, 32лет-1, 35лет-1), что составило -7.5%. (таб.1)

Таблица1

Количества больных с флегмонами ЧЛЮ по возрастам

Возраст больного	Количество больных	
	абс.	%
19 лет	2	5
20 лет	2	5
21лет	5	12.5
22лет	7	17.5
23лет	6	15
24 лет	5	12.5
25 лет	4	10
26лет	4	10
28лет	3	7.5
32лет	1	2.5
35лет	1	2.5

Всего	40	100
--------------	-----------	------------

Госпитализированные в основном поступали из Самаркандской области, доля поступивших от других областей составило 7 пациентов, Жиззакская-6, Кашкадарьинская-1 (Таблица 2).

Таблица 2.

Количественное распределение беременных больных с флегмонами челюстно-лицевой области по месту проживания

№	Область, город	Район	Количество поступивших
1	Самаркандская область	Ургутский район	10
2	Самаркандская область	Булунгурский район	6
3	Самаркандская область	Каттакурганский район	3
4	Самаркандская область	Жамбайский район	3
5	Самаркандская область	Пастдаргамский район	2
6	Самаркандская область	Пайарыкский район	1
7	Самаркандская область	Нурабадский район	1
8	Город Самарканд		6
9	Жиззакская область		6
10	Кашкадарьинская область		2
	Всего		40

У поступивших больных наблюдались флегмоны следующих локализаций: подчелюстная-13, щечная-6, флегмона шеи-3, флегмона дна полости рта-4, подчелюстная, крылочелюстная, окологлоточная-5, околоушно-жевательная, щечная-4, подчелюстная, крылочелюстная, подвисочная-5. Таблица-3

Таблица-3

Количество больных по локализации воспалительного процесса

Локализация флегмон	Количество больных	
	абс.	%
подчелюстная	13	32.5
щечная	6	15
флегмона шеи	3	7.5
флегмона дна полости рта	4	10
подчелюстная, крылочелюстная, окологлоточная	5	12.5
околоушно-жевательная, щечная	4	10
подчелюстная, крылочелюстная, подвисочная	5	12.5

Всего	40	100
--------------	-----------	------------

У поступивших больных в основном встречались флегмоны подчелюстной области. У 18 больных встречались флегмоны 2х и более областей. Анализ причинных зубов повлекших за собой воспалительный процесс в околочелюстных мягких тканях показал, что в 7 случаев причинными были 36 зубы, в 5 случаев- 38 зубов, в 5 случаев- 48 зубов, в 5 случаев -47 зубы, в 1 случае- 46 зуб, в 1 случае- 35 зуб, в 1 случае- 16 зуб. Анализ частоты флегмон по годам показал, что частота флегмон ЧЛЮ у беременных в течении 4 лет постепенно возрастал от 3,8% до 8,9%.

Таким образом, с каждым годом возрастание количества беременных женщин с флегмонами ЧЛЮ ставит перед стоматологами задачи по усовершенствованию методов профилактики осложнений кариеса у беременных женщин.

Использованная литература:

1. Мусурманов Ф.И. Случай перфорации дна гайморовой пазухи с двух сторон в области 26 и 15 зубов /Ф.И. Мусурманов., С.С. Шодиев // Вестник науки и образования.2020.- №20 (98).Част 1.С.66-69.
2. Элназаров А.Т. Экспериментальное применение ксенотрансплантата при операции синуслифтинг/ А.Т. Элназаров., С.С. Шадиев// Достижения науки и образования, №12(53) 2019. Россия. Стр.114-118.
3. Shodiev S.S. Method of plasty of the lateral wall of themaxillary sins in sinus lifting/ Shodiev S.S., K.D. Olimjonovna //Science and innovation international scientific journal V.1. (D3).2022.-P. 189-192.
4. Shodiyev S.S. Comparative evaluation of the use of various materials after tooth extraction in the preimplantation period /S.S. Shodiyev, B. Kodirova // International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research №3. (2)-P. 23-27.
6. Шодиев С.С. Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов/ С.С. Шодиев, Ф.А. Исмаев, Д.Б. Нарзиева, Н.О. Тухтамишев, Б.С. Ахмедов. Достижения науки и образования, №11(52).-2019. -С.-99-103.
7. Мусурманов Ф.И. Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-лицевой области/ Ф.И. Мусурманов, С.С. Шодиев// Проблемы биологии и медицины 2 (94).- 2020.-С.143
8. Шадиев С.С. Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-лицевой области у детей. С.С. Шадиев, Ф.И. Мусурманов. Журнал проблемы биологии и медицины.-2017.-С.-139-141.
9. Shadiev S.S. Relationship of the parameters of endogenous intoxication with fatty acids in patients with phlegmons of the maxillofacial region/ SS Shadiev, MI Azimov// Украинский журнал хирургии.-2013-С.-102-105
10. Shadiev S.S. Endogenous intoxication level, contain fatty acids and their relationship in children with chronic osteomyelitis of the jaws/ S.S. Shadiev, D.U. Fozilova// Int. J. Med. Health Res 2 (12).- 2016.-P.-9-12
11. Мусурманов Ф.И. Способ лечения хронических синуситов с ороантральным сообщением путем свободной пересадки костного трансплантата/ Ф Мусурманов, С.С. Шадиев, Д.Д. Ибрагимов// Журнал вестник врача 1 (3).-2014.-С.-157-157.

12. Мусурманов Ф.И, Анализ заболеваемости гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области с метаболическим синдромом/ Ф.И. Мусурманов, Б.Ж. Пулатова, С.С. Шодиев, Ф. Файзуллаев// Материалы Международной учебно-методической конференции Оргкомитет конференции Председатель Алексеенко Сергей Николаевич–доктор 2020
13. Гаффаров У.Б. Влияние препарата «холисал гель» на послеоперационное течение у пациентов после удаления ретинированных третьих моляров/ У.Б. Гаффаров, С.С. Шодиев, Ф.А. Исмаатов// СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИИ: сборник, 2018-ББК 56.6 С.- 56 .
14. С.С. Шадиёв Фитотерапия при флегмонах челюстно-лицевой области у детей/ С.С. Шадиёв, У.Б. Гаффаров// Сборник всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, «Комплексный подход к лечению патологии зубо-челюстной системы». М/-2018.С.123
15. Шадиёв С.С. Изучение жирнокислотного состава крови при остеомиелитах челюстей у детей на фоне озонотерапии/ С.С. Шадиёв, Д.У. Фозилова// Стоматология 1 (3 (68)).-2017.- С.61-64
16. Азимов М.И. Оценка эффективности озонотерапии у больных с флегмонами челюстно-лицевой области по маркерам эндогенной интоксикации/ М.И. Азимов С.С. Шадиёв// Stomatologiya 1 (2 (67)).- 2017.-С. 85-87.
17. Shadiev S.S. The effectiveness of ozone therapy in treatment of acute osteomyelitis of jaws in children/ S.S. Shadiev. F.D. Ulugbekovna// European science review.2017.- P.-148-150
18. Хамидова Г. Фитотерапия при лечении гингивитов/ Г Хамидова, С. Шадиёв, А. Облокулов// Журнал проблемы биологии и медицины.-2016.-С. 107-110
19. Шадиёв С.С. Некоторые аспекты лечения флегмон чло у детей/ С.С. Шадиёв, С.Ш. Саидмурадова// Актуальные вопросы гигиенической науки: -2024.-С.414.
20. Шадиёв С.С. Комплексное лечение периимплантитов с применением настойки аниса/ С.С. Шадиёв, С.У. Назарова// Стоматология-наука и практика, перспективы развития.-2021.-С.238-240
21. Шадиёв С.С. Микробиологический мониторинг гнойной раны при флегмонах челюстно-лицевой области у детей при различных методах диагностики/ С.С Шадиёв, Х,Т. Худойбердиев// Журнал проблемы биологии и медицины.-2016.- С.119-122
22. Шадиёв С.С. Определение показателей микробной флоры у детей с флегмонами челюстно-лицевой области методом газожидкостной хроматографии/ С.С. Шадиёв, М.И. Азимов// Stomatologiya 1 (4 (65)).-2016.-С.70-73
23. Шадиёв С.С. Гигиенический мониторинг лечения хронического генерализованного пародонтита с применением продукта природного происхождения/ С.С. Шадиёв, Д.Т. Дусмурадова, Н.А. Хожиева// СТОМАТОЛОГИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ -2015.-С.120-123
24. Шадиёв С.С. Эффективность применением продукта природного происхождения при лечении хронического генерализованного пародонтита/ С.С. Шадиёв, Д.Т. Дусмурадова, Н.А. Хожиева// СТОМАТОЛОГИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.-2015.-С.123-127
25. Шадиёв С.С. Частота встречаемости альвеолитов по данным областной стоматологической поликлиники города Самарканда/ С.С. Шадиёв, А.Б. Шаркиев, Р.А. Шамсиев, Ж.Э. Махмудов. Молодежь и медицинская наука в XXI веке, 2014.-С.490-490

26. Шадиёв С.С. Взаимосвязь показателей эндогенной интоксикации с содержанием жирных кислот у детей с флегмонами челюстнолицевой области/ С.С. Шадиёв, М.И. Азимов// Украинський журнал хірургії, 2013.-С.102-105
27. Шадиёв С.С. Болалар юз-жағ соҳаси флегмоналарини даволашда арпабодиён эфир мойини маҳаллий қўллаш/ С.С. Шадиёв, У.Б.// Гаффаров. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ, С. 213.
28. Шадиёв С.С. Сравнительная оценка комплексного лечения острого одонтогенного остеомиелита челюстей у детей/ С.С. Шадиёв //Journal of science-innovative research in uzbekistan 2 (5).2024.-С.720-731.
29. Шадиёв С.С. Газохроматографический анализ микробного пейзажа при комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области у детей/ С.С. Шадиёв // Eurasian journal of medical and natural sciences 4 (Issue 5, Part 2).2024.-С.83-89.
30. Шадиёв С.С. Применение фитотерапии при комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области у детей/ С.С.Шадиёв //Евразийский журнал академических исследований 4 (5 Part 3).2024.-С. 7-13.
31. Shadiev S. S. EXPERIMENTAL USE OF XENOTRANSPLANT IN SINUS LIFT OPERATION/Shadiev Sadulla Samekhjanovich//EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Volume 4, Issue 9, September 2024. Page 189-196
32. Шадиёв С.С. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ОСТЕОМИЕЛИТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)/ Шадиёв Саъдулла Самехжанович //EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Volume 4 Issue 9, September 2024. -P. 140-150
33. Марупова Н.И. СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ/ Марупова Н.И., С.С. Шадиёв //JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN volume 3, issue 01, 2025. Yauary 3(1),-P.494-504. <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/9728>
34. Шадиёв С.С. Цитологик тахлиллар бўйича периимплантитларни комплекс даволашни қиёсий баҳолаш / Шадиёв С.С., ст 508 гр А. С. Мавлонов., ст 508 гр Б. М. Ражабов// JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN volume 3, issue 01, 2025. Yauary 3(1), -P.505-518 <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/9730>
35. Shadiev S.S.COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL IN SINUS LIFT OPERATION /Shadiev Sadulla Samekhzhovich// Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 2025. 5 (2), -P.144–151. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14844876> <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2587>
36. Marupova N.I. THE FORMATION OF SCIENTIFIC THINKING OF GRADUATE STUDENTS/ Marupova Nilufar Ilkhamovna, & Shadiev Sadulla Samekhjanovich. // THE FORMATION OF SCIENTIFIC THINKING OF GRADUATE STUDENTS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 2025. 5(2), -P.152–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14844891> <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2588>
37. Шадиёв С. С., Тухтасинова Г. Ш. ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АЛЬВЕОЛИТАМИ ЛУНОК ЗУБОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) /Шадиёв Садулла Самехжанович, Тухтасинова Гулнигор Шохруховна // Research Focus International Scientific Journal

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023990>. 25.02.2025 0№ 0000098. Volume 4 Issue 2. -P.176-189.

38. Shodiyev S.S., DENTAL IMPLANTATSIYADAN KEYINGI PERIIMPLANTITLARNI KOMPLEKS DAVOLASHNI MIKROBIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA KO'RA QIYOSIY BAHOLASH /Shodiyev Sa'dulla Samexjanovich, Gafforov Usmon Bobonazarovich., Asrorov Maxmudjon Akmal o'g'li// Research Focus International Scientific Journal <https://doi.org/10.5281/zenodo.15024060> 25.02.2025

Volume 4 Issue 2. -P.141-146.